

УДК 621.311.: 681.513

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Абдылдаев Рысбек Нурмаатович, к.т.н., доцент;

Абдуллаева Алмагул Темирбековна, доцент;

Тураханов Шерзод, магистрант.

Ошский технологический университет, кафедра “Электрооборудование и теплоэнергетика”, (г. Ош, Кыргызская Республика)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843274>

Аннотация: Исследованы существующие особенности управления рисками в компаниях энергетической отрасли Республики, определены основные риски, которые объясняются их спецификой деятельности. Представлены особенности функционирования компаний в энергетической отрасли Республики, их особенности и на примерах показаны системы управления рисками. Как результат определена важность и необходимость разработки и внедрения системы управления рисками.

Ключевые слова: энергетическая отрасль; энергетические компании; система менеджмента, риски; управление рисками.

DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF ENERGY MANAGEMENT OF RISKS AT THE ENTERPRISE

Abstract: The existing features of risk management in the companies of the republic's energy industry have been studied, the main risks are determined that are explained by their specifics of activity. Features of the functioning of companies in the energy industry of the republic are presented, their features and examples are shown risk management systems. As a result, the importance and need for the development and implementation of the risk management system is determined.

Keywords: energy industry; energy companies; management system, risks; management of risks.

ВВЕДЕНИЕ

В процессе работы энергетические компании сталкиваются с рисками, т.е. предполагаемыми негативными исходами и их последствиями, что в наше время уже не новость. В настоящее время энергетические компании убыточные предприятия. И менеджеры с помощью уровня возможных и предполагаемых негативных последствий должны измерять риски. Которое осуществляется через снижение уровня ключевых показателей и эффективности деятельности компаний. Риски, которые могут повлиять на снижение прибыли компании настолько, что возможным станет банкротство, являются наиболее важными для выявления.

Уровень риска варьируется под влиянием различных существующих динамичных факторов во времени. Его вариативность выражается через различные показатели деятельности компании такие, как ликвидность финансовых вложений или неопределенность ставки различных процентов.

Для этого в компаниях должны внедряться комплексы мер по смягчению рисков, такие как выявление, оценка, и управление рисками.

Управление рисками подразумевает под собой заблаговременное выявление возможных угроз и внедрение системы защиты, чтобы предотвратить последствия. Процесс

управления рисками подразумевает под собой следующие этапы, продемонстрированные на рис.1 [1].

Рис. 1. Управление рисками

На рис.2 приводится алгоритм обоснования и принятия решений в условиях неопределенности и риска.

Рис. 2. Алгоритм обоснования и принятия решений в условиях неопределенности и риска

Исходя из разной результативности и эффективности методов, а также предъявляемых к ним требований для осуществления в различных условиях и ограничениях, проводится выбор методов по управлению рисками.

Учитывая данную информацию, задачу выбора методов по управлению рисками следует сформулировать как задачу оптимизации в условиях ограничений.

Увеличение уровня вероятности по приобретению положительных результатов, а также рост уровня влияния, снижение вероятности возникновения и снижения влияния негативных факторов - все это является основной целью управления рисками.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования используются такие методы исследования, как анализ литературных источников, лучших практик и синтез - противоположный анализу метод смыслового и содержательного объединения элементов, расчлененных в процессе анализа, в единое целое с установлением связей и взаимозависимости объединяемых элементов, то есть исследование системы осуществляется по принципу от частного к общему.

Риски энергетических компаний были определены с помощью исследования среди основных крупных компаний отрасли и ниже приводятся основные из них: территориальные, регулярные, финансовые, социальные, рыночные, экологические, инвестиционные, производственно-технические [2].

Только учитывая специфичные особенности деятельности компаний могут быть осуществлены организация и внедрение процесса по управлению рисками в энергетических компаниях.

Целесообразным будет определить основные риски и возможные последствия данных рисков касаясь энергетических компаний.

У рисков, связанных с аварийным состоянием функционирующего оборудования последствиями могут быть:

- сбои в поставках электроэнергии, недопоставки электроэнергии;
- рост расходов на ремонт и замену частей оборудования.

У рисков, которые связаны с осуществлением охраны и безопасности трудовой деятельности последствиями могут быть:

- рост расходов на лечение;
- ухудшение деловой репутации компании.

Риски по экологии могут повлечь за собой следующие последствия:

- появление расходов на исправление и снижение регулярного влияния на окружающую среду;
- ухудшение деловой репутации компании.

Риски, связанные с деятельностью персонала, влекут за собой такие последствия, как:

- простои в работе оборудования из-за нехватки персонала;
- работа неквалифицированных сотрудников влечет за собой аварии.

Риски, связанные с мошенничеством, имеют следующие последствия:

- финансовые потери;
- пропажи запасов и неисправность оборудования.

Риски нарушения обязательств контрагентами могут иметь такое последствие, как:

- образование финансовых потерь [4].

Определенно, на эффективность и результативность деятельности энергетических компаний оказывается негативное влияние за счет операционных рисков и их последствий. Следовательно, с помощью управления рисками и сведения к минимуму влияния их последствий возможно успешное функционирование энергетических компаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам анализа управления рисками энергетических компаний было подтверждено, что такому процессу, как управление рисками важно уделять внимание. Также особое внимание следует акцентировать на операционных рисках в рамках функционирования компаний в отрасли электроэнергетики. Благодаря автоматизированным системам возможно наиболее результативное и оптимальное управление операционными рисками энергетических компаний.

Литература.

1. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 2-е изд., испр. М.: Академия, 2008. С. 368.
2. Афанасьева М.В. Развитие систем риск-менеджмента современных энергетических компаний //Стратегические решения и риск-менеджмент, 2015. No 1. С. 90-97.
3. Камчатова Е.Ю., Костенко А.В. Риски энергетических компаний //Вестник университета, 2016. No 11. С. 69-74.